

XXVI COLOQUIOS HISTORICOS DE EXTREMADURA

Homenaje al

DOCTOR RAUL PORRAS BARRENECHEA

(1897-1960)

Hijo adoptivo de Trujillo. Abogado. Doctor en Letras. Catedrático de Literatura Castellana. Catedrático de Historia del Perú. Miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Ministro Plenipotenciario. Embajador del Perú en España. Presidente del Instituto Peruano de Cultura Hispánica. Senador de la República del Perú. Presidente del Senado. Ministro de Relaciones Exteriores.

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1997): “Marcas de plateros cordobeses en La Serena”. En *XXVI Coloquios Históricos de Extremadura*, v. 26, Trujillo: Centro de Iniciativas Turísticas de Trujillo (CIT), pp. 323-337. DOI: 10.5281/zenodo.17202944

MARCAS DE PLATEROS CORDOBESES EN LA COMARCA DE LA SERENA (BADAJOZ)

INTRODUCCION

Con el presente trabajo nos proponemos analizar las marcas de platería cordobesa apreciadas por nosotros en piezas argénteas que en la actualidad custodian las parroquias, ermitas y conventos de la comarca de La Serena, baluarte que antaño sirvió a la Orden Militar de Alcántara como base estratégica a partir de la cual poder combatir a los antiguos moradores, fieles a la Ley coránica, de la entonces conocida como *Al-Asnam*, siendo de este modo una de las puntas de lanzas empleadas por el monarca Fernando III en la Reconquista.

Comarca natural de la provincia de Badajoz, estuvo La Serena compuesta en el Antiguo Régimen por un partido que comprendía 18 villas en cuatro comunidades: Magacela y su tierra, con Villanueva de la Serena, La Haba, La Coronada, Campanario, Quintana y Guarda, que disfrutaban la parte llamada Mata y sus alijares; Benquerencia, con las suyas, en que están comprendidas Castuera, Esparragosa de la Serena, Malpartida y Monterrubio, que aprovechan las Rañas; Zalamea, en unión del Valle y la Higuera, que en igual forma disfrutaban la Giralta, y, por último, Esparragosa de Lares, con Sancti-Espiritus y Cabeza del Buey, que tenían la Sierra de Lares.¹

En el plano judicial La Serena estuvo organizada en dos partidos: el de Villanueva de la Serena y Castuera. El primero comprende los municipios de Campanario, La Coronada, La Haba, junto con La Guarda y Villar de Rena. El segundo, Benquerencia, Cabeza del Buey, Castuera, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, Malpartida, Monterrubio, Peraleda del Zaucejo, Quintana, Valle de la Serena y Zalamea de la Serena, si bien dentro de su comarca también se integran los municipios de Capilla, Peñalsordo y Zarza Capilla.² Estos tres últimos, del antiguo Partido Judicial de Puebla de Alcocer, pertenecen a la demarcación religiosa del actual Obispado de Toledo. Asimismo, se encuadran dentro de dicha comarca las entidades de Helechal, la Nava, Puerto Hurraco y Puerto Mejoral, dependientes de Benquerencia de la Serena, Almorchón, dependiente de Cabeza del Buey; Pantano del Zújar, perteneciente a Castuera y Doceuario de San Cristóbal, en Zalamea de la Serena. Y es que realmente, dentro de su uni-

¹ MADOZ, Pascual, *Diccionario Histórico-Geográfico de Extremadura* (Cáceres, 1955), T.º IV, p. 132.

² *Ibid.*, T.º II, pp. 238-242; T.º IV, pp. 71-76 y 271-275.

dad, en La Serena cabe hacer una neta diferenciación entre sus puertas: la actual ciudad de Villanueva de la Serena y Castuera, acceso natural a la comarca por el confín contrario a través de los puertos de La Nava y Helechal.

En la actualidad, la mayor parte de los tesoros parroquiales que conservan estas localidades se encuentran tremendamente diezmados, ofreciéndonos una imagen parcial de lo que en su día debieron ser realmente. A ello han coadyuvado las múltiples circunstancias y avatares de la historia: Las guerras, con todo lo que de negativo llevan parejo (saqueos, fundiciones del preciado metal...); las desamortizaciones del siglo pasado; la imposición de las nuevas modas y su cambio por las piezas antiguas, etc. A pesar de todo, la colección argétea que en la actualidad conserva La Serena es de una calidad incuestionable, tanto por el marco cronológico que abarca –desde finales del siglo XV hasta la actualidad– como por la variedad de tipologías, talleres, tendencias y estilos que encierra. Uno de los centros más representados en todo su conjunto es el de la ciudad de Córdoba, que ya en el siglo XVI, y sobre todo en el XVII y XVIII, comenzó a cobrar fama por el buen hacer de los obradores que en ella se localizaban. Durante la centuria de mil quinientos y la siguiente del seiscientos, la circulación de este tipo de piezas fue menor que en el siglo XVIII dado que las dos primeras centurias de la Edad Moderna destacaron precisamente por la proliferación de maestros locales, cuyos talleres tenían capacidad suficiente como para abastecer la demanda de las entidades religiosas colindantes. Sin embargo, durante la centuria del setecientos toda la Península Ibérica se verá inmersa dentro de un proceso de exportación de piezas argéteas, a gran escala, que en parte trataba de poner solución a la paulatina desaparición de los talleres locales y provinciales que a partir de estos momentos estarán dedicados, fundamentalmente a la reparación y limpieza que continuamente debían ser practicadas en piezas de este tipo. El éxito que tuvo en este proceso la platería cordobesa durante el siglo XVIII fue debido, qué duda cabe de ello, a la gran calidad con la que trabajaban sus orives, pero también responde tal evolución al sistema de venta que habían introducido sus maestros desde el siglo XVII: los corredores de comercio que sobre todo desarrollaron su actividad en el último cuarto del siglo XVIII.³

Pasaremos a continuación a estudiar aquellas piezas argéteas de la comarca sereniense en las que hemos apreciado el tan repetido escudo de la ciudad Cordobesa: el león –rampante, pasante, englobado dentro de un escudo, un círculo, etc.–, procediendo para su adecuado estudio, tanto a lo que a punzones se refiere como al estilo que presentan, a agruparlas por centurias y contrastías.

El último cuarto del siglo XVI: El estilo manierista

La centuria de mil quinientos, que había comenzado cultivando en nuestra tierra un estilo goticista,⁴ luego profundamente renovado con el renacentista, termina produciendo piezas que, según la clasificación de don Diego Angulo,⁵ habría que enmarcar cronológicamente entre 1580 y 1650, si bien el estilo bajorenacentista propiamente dicho, y al que nos estamos refiriendo, se extendería hasta 1600: el Manierismo. A este estilo

³ PEREZ GRANDE, Margarita, *La platería cordobesa y los corredores de comercio del último cuarto del siglo XVIII*, en «Tipologías, Talleres y Punzones de la Orfebrería Española». Actas del IV Congreso Nacional de Historia del Arte (Zaragoza 1984), pp. 273-289.

⁴ No en menos de una ocasión nuestra región ha sido calificada como un ámbito de renovado goticismo.

⁵ ANGULO INIGUEZ, *La orfebrería en Sevilla* (Sevilla, 1925), pp. 15-35.

pertenece la única obra cordobesa que de estas fechas localizamos en nuestra zona de estudio: el fastuoso cáliz (30,7 cms. de altura x 8,6 cms. de diámetro de la copa x 17,3 cms. de diámetro del pie)⁶ que en la actualidad es propiedad del Convento de Monjas Concepcionistas de Cabeza del Buey, y sobre cuyo pie hemos apreciado un león rampante hacia la izquierda, inscrito dentro de un escudo y sobre las letras COR, según y como era frecuente en el siglo XVI, acompañado del punzón de contrastía de Juan Díaz o Díez, I^oV/DZ, junto con el correspondiente al autor de la obra, SEAS/TIAN, perteneciente al orífice Sebastián de Córdoba, que durante casi toda la segunda mitad del siglo XVI, según datos documentales que nos han llegado, emplea la marca que estudiamos, siendo además la única que se conoce de este platero.

Sebastián de Córdoba era hijo del platero *Diego Fernández Rubio* y de Teresa García, matrimonio del que nació nuestro orive y *Diego Fernández Rubio*, su hermano, que no consta fuera platero, aunque de él sabemos que en 1584 arrendó una tienda en la calle Platería, junto a su hermano *Sebastián de Córdoba*. A este artista, que ocupa las líneas que estamos desarrollando, se le conoce un hijo, *Diego Fernández Rubio*,⁷ aprobado en la profesión de platero el 19 de abril de 1586,⁸ y cuya marca puede ser la que cataloga Ortiz Juárez con el n.^o 73. Aparece nombrado por primera vez *Sebastián de Córdoba* en las actas capitulares del 9 de octubre de 1577.⁹

Se conocen de este platero bastantes noticias en relación con la cofradía de San Eloy de la ciudad de Córdoba, así como también sobre bastantes obras a partir de 1559. De él se conserva en el Museo Victoria y Alberto de Londres un cáliz de plata dorada, de hacia 1550, con su punzón y el de la ciudad cordobesa, así como un curioso espejero de plata sobredorada que guarda evidentes concomitancias con el brasero conservado en la Catedral de Córdoba.¹⁰

Esta nueva obra que hemos localizado en el convento capusbovense, un cáliz dotado de la desproporción típica de finales del siglo XVI, se encuadra en las desestabilizaciones que lleva consigo el Manierismo: la amplitud de la peana, bastante elevada, unido a la altura concedida al astil, contrasta con una copa de reducidas dimensiones. Se mantienen en ésta aspectos estilísticos que aún lastran evidente sabor goticista.

La decoración, repujada y cincelada con habilidad en la base y macolla, consiste fundamentalmente en entelados, racimos de frutas, gallones, testas de querubines alados, además del amplio elenco de motivos iconográficos repartidos en los medallones ovales inferiores, conectados a su vez con la orden franciscana para la que fue creado el grial: la Crucifixión de Cristo, San Francisco de Asís, Santa Clara, San Antonio de Padua, San Andrés y Santa Catalina de Alejandría. La ampulosidad de formas y volúmenes, además de la contención del movimiento, nos van poniendo en el antecedente del ya triunfante estilo romanista. Esta línea iconográfica está a su vez coronada de cabezas de anima-

⁶ Este será el orden de las medidas que aportemos, a partir de este momento y en lo sucesivo, para los cálices.

⁷ ALCOLEA GIL, Santiago, *Artes decorativas en la España cristiana (Siglos XI al XLX)* T.^o XX de «Ars Hispaniae» (Madrid, 1975), p. 205, lo nombra como *Diego Hernández*. De este platero se tienen noticias desde 1572. En 1595 tuvo que ausentarse de Córdoba durante el periodo de tiempo en el que estaba ejecutando la cruz que había contratado con la iglesia parroquial de Bujalance y aún en 1595 no había regresado.

⁸ ORTIZ JUAREZ, Dionisio, *Punzones de platería cordobesa* (Córdoba, 1980), p. 67, donde presenta un estudio de *Sebastián de Córdoba*, y pp 71-72, donde incluye algunas notas sobre la familia del artista.

⁹ IDEM, *Exposición de orfebrería cordobesa*. Catálogo (Córdoba, Diputación Provincial, 1973), p. 114.

¹⁰ ALCOLEA GIL, S. *Artes decorativas de la España Cristiana...*, op. cit., p. 195. El brasero mencionado podemos contemplarlo en la fig. 233.

les, dibujados a partir de la imaginación manierista y que identificamos con el lobo. Sugestivo es el juego bícromo creado a partir de un fondo punteado sobre el que los exornos descuellan en liso.

La macolla, periforme, ve su perfil invadido con las lógicas complicaciones a las que llega el Bajorrenacimiento. La subcopa, como ya hemos anotado, crea un evidente contraste con el resto del gral por cuanto que las cardinas en ella repartidas, así como las rosetas del listel, son elocuentes del estilo goticista. De nuevo se reparten a lo largo de sus superficies un cierto número de medallones con iconografía en parte coincidente con los de la peana: la Déesis, San Esteban, San Lorenzo, San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Clara y la Virgen María con el Niño en brazos.

La inscripción apreciada en el interior del pie es fundamental para datar la obra;¹¹ la emperatriz a la que se hace referencia debe ser Ana de Austria (1549-1580), hija de Maximiliano II (1527-1576) y de Ana de Austria, que en 1570 contrae matrimonio con Felipe II (que casa por cuarta vez). Maximiliano II era a su vez hijo de Fernando I (1503-1564) y de Ana (muerta en 1547), hija de Ladislao V, rey de Bohemia y de Hungría. La larga serie de luchas intestinas acaecidas en Bohemia llevarían a la nobleza a ofrecer la corona, a título hereditario, a los Habsburgo (1554), que abrirían a partir de este momento un periodo de tolerancia política y religiosa. Queda pues clara la cronología de este cáliz, comprendida entre 1570 y 1580.

El estilo purista del siglo XVII

Las leyes suntuarias que impusieron los Austrias en materia económica, y que en algo trataban de poner remedio a la precaria situación del país, fueron una de las principales causas por la que los plateros dejaron de incluir sus punzones en las obras. Sin embargo, y a pesar de que la tónica general del siglo XVII es mostrarnos las obras huérfanas de autor, hemos hallado varias marcas de este momento en nuestra comarca, algunas de ellas inéditas en el corpus de la platería española cual es el caso de la bella corona, de mediados del siglo XVII, custodiada en la parroquial de Capilla (12,5 cms. de altura x 10,5 cms. de diámetro), sobre la que fue impreso un elegante león, rampante hacia la izquierda e incluido dentro de un escudo de formas recortadas. Se acompaña del punzón que interpretamos de contrastía: F.IRDO/_M-, en probable alusión a algún orive de nombre *Fernando Izquierdo*. Esta impronta aparece flanqueada de la probable marca de autoría: GODI, ¿Gonzalo Diaz? ¿Diez?

Del importante contraste cordobés *Simón de Tapia* hemos encontrado dos piezas. La primera de ellas es un copón de astil cilíndrico guardado en la parroquial de Zalamea de la Serena (25 x 10 x 18,8 cms.), sobre el que apreciamos el tipo de escudo heráldico que precitado artista solía emplear para ratificar la ley de la plata empleada en la hechura de la obra: un león rampante hacia la izquierda, rodeado de una línea punteada debajo de la cual leemos las letras iniciales de la ciudad, COR.¹² El estilo de la pieza, desornamentado por completo, nos permite fijar su cronología hacia mediados del siglo XVII. Se acompaña del que interpretamos como punzón de autor, OR.../ROELA, acaso alu-

¹¹ En el borde interior del pie una inscripción a buril nos informa de la procedencia de la pieza: «EL MUY REVERENDO PADRE FRAI FRANCISCO DE CORDOVA CONFESOR DE LA SERENISIMA EMPERATRIZ DE BOIEMIA DIO ESTE CALIZ A ESTE CONVENTO DE SANTA CLARA DE CORDOVA».

¹² Este punzón es catalogado por Ortiz Juárez con el n.º 21. Vid., ORTIZ JUAREZ, D., *Punzones...*, op. cit., p. 44.

sivo a un orive de nombre *Ordóñez Rolea*, al que suponemos procedente de algunos de los varios talleres locales de la provincia de Badajoz, dado que su impronta es bastante grande frente al cuidado dibujo de las cordobesas. Extrema calidad, sin embargo, presenta el correspondiente a Simón de Tapia: TA/P^ªA, también observado sobre una bella naveta, del último tercio del siglo XVII, perteneciente al Convento de Monjas Concepcionistas de Villanueva de la Serena (11 cms. de altura x 19 cms. de longitud x 7,4 cms. de diámetro en el pie). El escudo heráldico que señorea en esta obra, diferente al primero comentado, se caracteriza por presentar el león cordobés rampante hacia la derecha e inscrito dentro de una estructura no muy regular, con perfil tendente al escudo; no sería impensable que el contraste *Simón de Tapia* hubiera utilizado este punzón como segunda variante con respecto al primero. En algo es coincidente esta naveta con la obra antes comentada: el resto de sus marcas nos hacen pensar en su procedencia de talleres pacenses: la impronta BA_? podría ser el punzón utilizado en estos momentos para indicar que la pieza fue realizada en la ciudad de Badajoz, donde probablemente trabajara *Juan Sánchez*, platero desconocido al que pertenece la marca I^ªVSA. Una segunda prueba de contrastía sería causa evidente para explicar la presencia del troquel de *Simón de Tapia*. Sabemos que este platero fue nombrado contraste de la ciudad de Córdoba en 1655. Llegó a ostentar el cargo de fiel durante mucho tiempo, hasta el punto de que fue sucedido en el mismo por su hijo, que continuó con la titularidad de la contrastía hasta 1714. Durante 1678, 1682 y 1683 lo tenemos trabajando en la parroquial de Fernán Núñez, de Córdoba.¹³ Ortiz Juárez también le atribuye otro punzón donde desarrolla las grafías SIMON /D E TAP^ªA, quedando la *o*, punto de la *l*, montada de una pequeña línea horizontal; la *D* y la *E* fundidas en una sola letra y la *P* surmontada a su vez de una pequeña *O*. Fecha el expresado investigador este punzón hacia 1655 y, en consecuencia, dentro de la órbita cronológica de mediados del siglo XVII.

El siglo XVIII y el auge de la platería cordobesa

La importancia que la obra argétea cordobesa adquiere en el siglo XVIII es causa fundamental para explicar el gran número de obras procedentes de sus talleres que hemos encontrado en la comarca sereniana. Uno de los plateros más conocidos en el ámbito peninsular, dada la gran cantidad de obras que contrastó, es *Bartolomé de Gálvez Aranda*, al que tenemos bien documentado a través de dos bellos cálices de nuestro ámbito de estudio. El primero de ellos forma parte de la colección de la parroquial de la Purísima Concepción, en Higuera de la Serena, sobre el que apreciamos el punzón que el orive utilizó en 1768, 68/_RAND_, junto al escudo heráldico, que en este caso viene configurado a partir de un león rampante hacia la derecha incluido dentro de un óvalo y bordeado de orla concéntrica. Por la impronta _/_RVZ, que debe ser .S./CRVZ, sabemos que la obra fue fabricada en los talleres del importante artífice *Antonio José de Santa Cruz y Zaldúa*, activo entre 1753 y 1793: nació el 8 de septiembre de 1733,¹⁴ siendo hijo de Juan Francisco de Santa Cruz y Luque y Alejandra María Teresa de Zaldúa y Villareal, naturales de la ciudad de Córdoba. Algunos días después, el 20 del mis-

¹³ *Ibid.*, p. 84. de donde tomamos las presentes notas. Este investigador cataloga el punzón estudiado por nosotros con el n.º 98.

¹⁴ VALVERDE MADRID, José. *Antonio Santa Cruz, platero barroco cordobés*, en «El Correo de Andalucía» (mayo de 1973). ORTIZ JUAREZ, D., *Exposición de orfebrería cordobesa...*, op. cit., p. 119.

mo mes de septiembre de 1733, fue bautizado en la parroquia de la Ajarquía,¹⁵ fue su padrino don Martín García Vallejo. El 6 de junio de 1748, según una cédula de admisión de la Congregación de San Eloy, fue admitido como aprendiz en el taller de *Juan Dorero o Dardero*. Cinco años después, el 11 de abril de 1753, aprobó su examen de acceso al grado de maestría¹⁶ tras ejecutar un esquilón de plata.¹⁷ En este mismo año contrajo matrimonio con Rosalía López de Pedrajas. En 1776 es nombrado veedor de la Corporación, entre cuyos documentos consta su asistencia a la reunión celebrada el 27 de enero de 1789. La Congregación de San Eloy le encargó el 22 de octubre de 1768 una mitra para la imagen del santo patrono de los plateros cordobeses, para la cual ejecutó una Inmaculada como adorno, aún conservada en la época en que escribe el Conde de la Viñaza.¹⁸ Su obra más importante fue la ampliación que efectuó en la custodia procesional de Baena, en 178219. Murió el 16 de mayo de 1793, tres semanas antes del fallecimiento de su contemporáneo *Damián de Castro*. Su hijo, *Antonio Rafael de Santa Cruz*, también se dedicó al oficio de orfebre,²⁰ del mismo ofrecemos unas notas sobre su biografía en las líneas que siguen, dando a conocer el cáliz que hemos hallado en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, Villanueva de la Serena. Ya apuntó en 1979 Cruz Valdovinos las dos principales variantes de marca que empleó *Santa Cruz y Zaldúa* a lo largo de su trayectoria artística para punzonar con su apellido las obras salidas de su taller: .S. / CRVZ y .S. / CRUZ. Como anotábamos, es la primera variante de punzón la que hemos apreciado sobre el cáliz higuereño (23 x 7,6 x 13,4 cms.), de 1768, de cuya tipología lisa hay que destacar especialmente el modelo de macolla que presenta, característica de la segunda mitad del siglo XVIII: zona inferior con forma de pera invertida, coronada de ancha rueda. Posiblemente, y al decir de las marcas madrileñas sobre él apreciadas —escudo de Villa y Corte sobre 68?— nos ponen sobre la pista de una segunda prueba de contrastía, acometida, muy probablemente, por *Félix Leonardo de Nieva y Eugenio Melcón*, marcadores de Villa y de Corte, respectivamente.

El cáliz de 1771 conservado en la parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, de Campanario (Fig. 1), es la segunda pieza a la que nos referíamos cuando introducíamos las obras que en nuestro ámbito de estudio se conservan con la marca de contrastía de *Bar tolomé de Gálvez y Aranda*. La impronta que el platero utiliza en estas fechas es semejante a la anterior, salvo la variante de cambiar la cronológica. Lo que sí ha cambiado es el león, rampante hacia la derecha y englobado dentro de un óvalo rodeado de orla concéntrica que, frente al bello diseño anterior, más parece ser un conejo que un león,

¹⁵ CRUZ VALDOVINOS, J. M., y GARCÍA LOPEZ, J. M.^a, *Platería religiosa en Ubeda y Baeza* (Jaén, 1979), p. 149, citando a su vez al Conde de la VIÑAZA, *Adiciones al Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España*, de J. A. Ceán Bermúdez (Madrid, 1894), T.º III, pp. 353-354; RAMIREZ DE ARELLANO, Rafael, *Diccionario biográfico de artistas de la provincia de Córdoba*, en «Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España», por el Marqués de la Fuensanta del Valle (Madrid, Imp. de José Perales y Martínez, 1893), T.º CVII, p. 249; VALVERDE MADRID, J., *Antonio Santa Cruz...*, op. cit.

¹⁶ RAMIREZ DE ARELLANO, R., *Diccionario biográfico de artistas...*, op. cit., p. 249. ORTIZ JUAREZ, D., *Relación de plateros cordobeses entre 1745 y 1784*, en «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Artes Nobles». T. XCVII (1977), p. 163. IDEM, *Punzones...*, op. cit., pp. 135-136.

¹⁷ Conde de la VIÑAZA, *Adiciones al Diccionario Histórico...*, op. cit., T.º III, pp. 353-354. RAMIREZ DE ARELLANO, R., *Diccionario biográfico...*, op. cit., p. 249. CRUZ VALDOVINOS, J.M., y GARCÍA LOPEZ, J.M.^a, *Platería Religiosa en Ubeda...*, op. cit., p. 149.

¹⁸ Vid. nota precedente.

¹⁹ ORTIZ JUAREZ, D., *Exposición de orfebrería religiosa...*, op. cit., p. 119.

²⁰ RAMIREZ DE ARELLANO, R., *Diccionario biográfico de artistas...*, op. cit., pp. 248-249.

como ya advirtió en su día Ortiz Juárez.²¹ Se acompaña de la marca de autor PIS/O, que debe ser REPIS/O, muy probablemente alusiva al orive *Manuel Repiso*.²² La pieza sobre cuyo pie hemos apreciado tales troqueles es un elegante cáliz de estilo rococó (26 x 7 x 14,3), de líneas sinuosas y formas envolventes. La peana bulbosa, dotada de pestaña inicial con perfil recortado y aparentemente irregular, sirve de marco para las rocallas y ces que flanquean los motivos iconográficos en ella desplegados: la Santa Faz, el Cordero Místico y el Pelicano Eucarístico; están jalonados en su inclusión por parejas de testas de querubines. El cincelado y repujado son técnicas vigorosamente empleadas. El astil, sinuoso e irregular, abraza un nudo bulboso con cabezas de angelitos alados en las esquinas que enmarcan medallones ovales sobre cuyo fondo puntuado se distribuyen motivos iconográficos relativos a la Pasión de Cristo: la cruz, las lanzas y los tres clavos. Digamos que se trata, en definitiva, de un vástago característico de los talleres cordobeses a los que también define el tipo de fondo comentado. La copa, de perfiles abiertos, vuelve a añadir en su tercio inferior rocallas a las que enmarcan de nuevo testas de querubines. Estamos, pues, ante uno de los más bellos cálices decorativos a los que dio lugar el estilo rococó.

Bartolomé de Gálvez y Aranda era hijo de *Bartolomé de Aranda*, platero activo hacia el año 1723, y nieto a su vez de *Acisclo de Aranda*, muerto en 1701.²³ Sabemos que fue aprobado en el examen de maestría el día 5 de junio de 1746.²⁴ El 3 de julio de 1758 recibió, por parte del Concejo de Córdoba, el nombramiento de fiel contraste de plata y oro durante un periodo de seis años, los cuales, según la Resolución Real que con tal efecto fue dictada, comenzaron a contar desde el 7 de febrero del año siguiente de 1759, explicitando como causa que era ésta la fecha en la que *Francisco Sánchez Bueno Taramas* terminaba su periodo como fiel de la ciudad.²⁵ Como concesión especial, fue dispensado de viajar a Madrid para ser examinado, de tal modo que desde Sevilla vino don *José de Villaviciosa*, cuyo dictado y determinación fueron favorables para el platero según se recoge en el acta de aprobación fechada el 22 de mayo de 1759. El 21 de junio de ese mismo año firmó nuestro contraste por vez primera el libro de las aprobaciones, donde figura como *Bartolomé de Aranda* y, a partir del 30 de enero de 1763, cuando vuelve a firmar, lo hace ya como *Bartolomé de Gálvez y Aranda*, llegando a ser nombrado en algunos documentos como *Bartolomé de Aranda y Serrano*. En 1770 lo tenemos inventariando la plata de los condes de Menado.²⁶

²¹ ORTIZ JUAREZ, D., *Punzones...*, op. cit., pp. 48-49, n.º 33.

²² Al estudiar las piezas marcadas por este orive no hay que dejar pasar por alto el hecho de que muchos miembros de su familia, como era frecuente dentro de un gremio, estaban dedicados también a este oficio. Así sabemos que su tío *Juan*, su hermano *Diego* y sus hijos *Francisco* y *Manuel* eran plateros de profesión, lo cual explica la complicación que a partir de este momento sufren las marcas. Además, en la Córdoba del siglo XIX son varios los plateros que ostentan este apellido: *Manuel*, probable hijo del orive que estudiamos, del que sabemos accedió al grado de maestro tras haber aprobado el correspondiente examen el día 14 de marzo de 1813; *Bartolomé Repiso Villagrà* (1814-1821), al que se documenta como secretario primero del Colegio Cordobés; *Rafael Repiso* (1848) y *José Repiso* (1895). Vid., ORTIZ JUAREZ D., *Exposición de orfebrería cordobesa...*, op. cit., p. 117. IDEM, *Relación de plateros cordobeses...*, op. cit., p. 171. IDEM, *Punzones...*, op. cit., p. 129. Vid., etiam, el inédito *Índice de Plateros cordobeses* de B. MONTOYA. Citado a su vez por CRUZ VALDOVINOS, J.M., y GARCIA LOPEZ, J.M.ª, *La Platería Religiosa en Ubeda...*, op. cit., nota 137, p. 145.

²³ ORTIZ JUAREZ D., *Exposición de orfebrería cordobesa...*, op. cit., p. 112. IDEM, *Punzones...*, op. cit., p. 88.

²⁴ IDEM, *Relación de plateros cordobeses entre 1745 y 1784...*, op. cit., p. 152.

²⁵ Vid., etiam, ORTIZ JUAREZ, D., *Punzones...*, op. cit., pp. 137-138.

²⁶ IDEM, *Exposición de orfebrería cordobesa...*, op. cit., p. 112.

Un león rampante hacia la izquierda e incluido dentro de una estructura circular es el tipo de heráldica empleada entre 1776 y 1779²⁷ por el contraste cordobés *Juan de Luque y Leiva*, cuya impronta de 1779, 79/LEIVA, hemos observado en un bello atril ro-cocó conservado en el convento de Monjas Concepcionistas de Cabeza del Buey. Se acompaña de la marca de autoría de *Cristóbal Sánchez Soto*, San/CHEZ. Se trata de una bella obra de estilo rococó (27 cms. de altura x 33,5 cms. de ancho x 20 cms. de profundidad), cuya fina chapa de plata es soportada a su vez por el alma de madera a la que se adhiere por medio del empleo de pequeños clavos. Probablemente la Guerra Civil fue la responsable de la pérdida de su pareja.²⁸ Asienta sobre cuatro patas que dibujan la garra de un león, a su vez coronadas por curiosos cuerpos femeninos de angelitos. Las diferentes partes constituyentes de la obra van recorridas por una fina cenefa de ces entrelazadas. Todas las superficies son un perfecto marco en el que desplegar los motivos inherentes a este casi febril periodo de la Historia del Arte: Rocallas enmarcadas por ces y, a su vez, orladas de elementos vegetales (tallos, frutas...), espejos de trazado irregular, etc. A ello se unen motivos iconográficos, en parte decorativos pero también simbólicos: Las cinco llagas que enmarca el escudo central del primer friso, junto al ostensorio que centra la pieza. Un estupendo arco mixtilíneo observamos en los perfiles inferiores. Teniendo en cuenta quien fue el autor de la pieza son comprensibles las bellas formas que en ella se exhiben. En palabras de Ortiz Juárez, *Cristóbal Sánchez de Soto fue uno de los más importantes plateros de finales del siglo XVIII y nos ha dejado obras que lo acreditan, tales como la urna de las reliquias de los Mártires de Córdoba (...), y la peana para la Virgen del Mayor Dolor de la Cofradía de Jesús Nazareno, de Córdoba.*²⁹ De igual modo es considerado por Sentenach cuando afirma que, junto con *Damián de Castro*, son los dos grandes plateros del siglo XVIII, señalando como obra importante la puerta del sagrario del que fue convento de Santa Clara, para el que labró un excelente relieve de la Divina Pastora, así como la urna de los Mártires de Córdoba, en la parroquia de San Pedro.³⁰ Hijo del platero cordobés *Juan Sánchez Izquierdo*,³¹ *Cristóbal Sánchez de Soto* ingresó en la Congregación de San

²⁷ ORTIZ JUAREZ, D., *Punzones...*, op. cit., p. 51, n.º 38.

²⁸ Pero también es posible que su compañero resida en la parroquia (muy probablemente cordobesa, aunque no identificada) que donó la obra una vez que el convento fue arrasado por las tropas gubernamentales republicanas. La noción de la existencia de una segunda pieza la tenemos a partir de la inscripción inserta en la parte posterior de la obra, dentro de un espejo orlado por carnosas ces: «SE HISIERON / AÑO DE 1779/ PESAN LOS DOS / 126 ONSAS I=8=/ ADAR MES».

²⁹ ORTIZ JUAREZ D., *Punzones...*, op. cit., p. 134. Dicha reliquia o urna de la iglesia parroquial de San Pedro, Córdoba, fue concluida en 1790 y costeada por devotos; ya en su día estuvo considerada como su obra maestra. IDEM, *Exposición de orfebrería religiosa...*, op. cit., p. 118, donde también documenta las intervenciones de este orífice para otros centros religiosos de la ciudad de Córdoba, como el Convento de Santa Cruz, donde cataloga un juego de jarro y bandeja y un ostensorio acompañados con marcas de *Aranda*: La parroquia de El Sagrario, con un portaviático con marcas de ARANDA; así como las parroquias de San Nicolás y San Pedro. También de *Cristóbal Sánchez Soto* se conserva un ostensorio guardado en el Monasterio de la Encarnación, de Córdoba, con marcas de contrastía de *Mateo Martínez Moreno*. Ibid., p. 92, pieza n.º 199.

³⁰ SENTENACH, Narciso, *Bosquejo histórico sobre la orfebrería española*, en «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (1908-1909), separata de 1909, pp. 128-129, donde a su vez cita en nota 1 el tomo CVII de los «Documentos Inéditos para la Historia de España», pp. 107-110 y p. 340, de R. RAMÍREZ DE ARELLANO. Vid., etiam, ALCOLEA GIL, S., *Artes decorativas de la España cristiana...* op. cit., p. 237, donde toma las referencias de Sentenach.

³¹ ORTIZ JUAREZ, D. *Exposición de orfebrería religiosa...*, op. cit., p. 118. En virtud del acta de aprobación de su hijo sabemos que ya había fallecido en 1755. IDEM, *Punzones...* op. cit., p. 135.

Eloy el día 7 de junio de 1755, tras declarar que había entrado como discípulo con *Francisco Galindo Morales* y que había estado dirigiendo el taller de su padre tras la muerte de éste. Para el examen de ingreso, aprobado el 16 de junio de 1755,³² presentó un *aderezo de cruz y brincos de lazo de oro y clavado de esmeraldas, del que dijeron los examinadores estar bien hecho y con todo primor, en vista de lo cual fue aprobado.*³³ El 26 de abril de 1759 lo encontramos firmando un acuerdo, con *Damián de Castro*, entonces miembro de la junta rectora de la Cofradía de San Eloy, y junto a Bartolomé de Aranda, sobre el dorado del retablo que el gremio había levantado a su patrono.³⁴ Apartir de 1770 va a desempeñar varios cargos de importancia dentro del gremio de los plateros, dado que el día 24 de junio de este año fue nombrado veedor y, desde el 1 de julio de 1787 hasta el 24 de junio de 1791, estuvo ocupando el cargo de consiliario, que abandonó para encargarse de la segunda alcaldía de la hermandad, nombramiento al que accedió el 24 de junio de 1791. El 24 de junio de 1793, y el mismo día en 1795, logró llegar a ser hermano mayor, con reelección, siendo nombrado de nuevo consiliario el 11 de julio de 1802, fecha en torno a la cual debemos situar el momento de su muerte, pues ninguna otra noticia se conoce de este orive posteriormente a la indicada.³⁵

Hacia el último tercio del siglo XVIII surge en el ámbito de la platería cordobesa un orive por cuyo gran número de obras contrastadas iba a ser bien conocido, no sólo en nuestra comarca, sino en toda España: *Mateo Martín Moreno*. Examinado y aprobado en su correspondiente examen de maestría el 16 de noviembre de 1767,³⁶ y tras doce años de actividad accedería al puesto de fiel contraste de la ciudad el 7 de julio de 1780; tomó posesión del cargo el 21 de septiembre de dicho año. El 13 de septiembre de 1786 conocería una nueva reelección, prolongada hasta el 21 de septiembre de 1792; y de igual forma, el 20 de octubre de 1792 conocería una tercera reelección, prolongada hasta su muerte en 1804. Este dilatado marco temporal es el responsable de que sean varias las obras que en nuestra comarca llevan su impronta personal, caracterizada por presentar las lógicas variantes que el correr del tiempo introduce. Así, la marca empleada en 1784, 84/MARTZ, la hemos localizado sobre un cáliz liso, englobado dentro de la estética rococó (22,5 x 7,3 x 14,6 cms.), perteneciente a la parroquia de San Juan Bautista, de La Haba. Se acompaña de la marca de uno de los plateros más importantes en estos momentos en el ámbito cordobés: *Antonio Ruiz de León*, «*el Viejo*» que, antes de 1768, debió dejar de emplear el primer tipo de impronta que utilizó, ANTON/IO.RVIS, para pasar a estampar a partir de 1767, o quizás algunos años antes, la marca localizada en el cáliz que nos ocupa: .A./RUIZ, que estaría empleando hasta 1783 ó 1786.³⁷ Desde 1787 utiliza la impronta A/RVIZ, que posteriormente también sería adoptada por su hijo *Antonio Ruiz de León*, por

³² IDEM. *Relación de plateros cordobeses...*, op. cit., p. 163.

³³ RAMIREZ DE ARELLANO, R., *Diccionario biográfico de artistas...*, op. cit., p. 247. IDEM, *Estudio sobre la historia...*, op. cit., p. 340. ORTIZ JUAREZ, D., *Punzones...*, op. cit., pp. 134-135, donde expresado investigador desarrolla un preciso estudio del platero que nos ocupa, y de donde a su vez tomamos algunas de las notas que estamos perfilando.

³⁴ HERNANDEZ PERERA, Jesús, *Orfebrería de Canarias* (Madrid, 1955), p. 122. En 1757 lo tenemos firmando actas de la Congregación de San Eloy. RAMIREZ DE ARELLANO, R., *Estudio sobre la historia de la Orfebrería en Córdoba*, en «Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España», por el Marqués de la Fuensanta del Valle. T.º CVII (Madrid. Imp. de José Perales y Martínez, 1893), p. 502.

³⁵ RAMIREZ DE ARELLANO, R., *Diccionario biográfico de artistas...*, op. cit., p. 247.

³⁶ ORTIZ JUAREZ, D., *Relación de plateros cordobeses...*, op. cit., p. 159.

³⁷ Un excelente estudio del marcaje de este platero es el que hace el prof. CRUZ VALDOVINOS, J. M., *Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la Platería* (Madrid, 1982), p. 168, nota 70.

lo que en la actualidad los estudiosos de la platería tenemos problemas a la hora de adscribir a una u otra mano la obra sobre la que localizamos expresada impronta. A pesar de todo, no nos cabe la menor duda de que la pieza de la parroquial de La Haba salió del taller del padre. Estilísticamente debemos decir que en ella se sigue la tipología de los cálices lisos creados durante el desarrollo del estilo rococó. La base tiende a adquirir cierta altura y a unirse por medio del elemento troncocónico central con el astil. El vástago queda compuesto fundamentalmente por una macolla que diseña los perfiles generalizados durante la segunda mitad del siglo XVIII: Periforme en la zona inferior y coronada de una gran rueda. Desde ella principia un ligero balaustre sobre el que a su vez asienta la copa, que tan sólo añade un listel en la zona mediana.

La impronta que *Mateo Martínez Moreno* empleó en 1786, MARTINEZ/86, aparece punzonada sobre un copón liso, bastante rústico en su conformación general, conservado en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, Castuera (20,5 x 8,5 x 11,4 cms.). La marca de autor de la que se acompaña, DELGADO, debe hacer referencia a un orive de apellido *Delgado*, si bien pensamos que no es cordobés, sino local, dado el tremendo tamaño con el que ha sido diseñado.

La marca de contrastía de 1793 vuelve a introducir importantes variantes en el punzón de este orive: 93/MARTNEZ. La hemos apreciado en dos obras por cuya decoración podemos afirmar que el estilo rococó camina hacia la desnudez que luego impondrá el incipiente Neoclasicismo. La primera pieza es un bello cáliz (26,5 x 8,3 x 14 cms.) custodiado en la parroquial de Ntra. Sra. de Asunción, en Malpartida de la Serena (Fig. 2). La línea que presidió su creación queda inmersa dentro del estilo rococó, sin embargo, su avanzada cronología, 1793, hace introducir ya elementos de evidente corte neoclásico. Ambas tendencias descuellan en los motivos decorativos: Los elementos iconográficos y simbólicos de la base (el León de Judá, el Cordero Apocalíptico sobre el Libro de los Siete Sellos y el Pelicano Eucarístico, que da de comer a sus polluelos con su misma carne y sangre), englobados dentro de cartelas dibujadas a partir de recurvadas ces y asimétricas rocallas, así como las testas de querubines, son definitorios de la tendencia estética surgida allende los Pirineos, por contra, las guirnaldas de laurel, los óvalos y la mayor presencia de superficie lisa, inician ahora un camino que desembocará en el triunfo del estilo Imperio. Anotemos el juego bícromo resultante de la combinación de la plata en su color, sobre la que van los exornos dorados. Las técnicas de fundido y cincelado se combinan en este cáliz, de peana circular, bulbosa y elevada, sobre la que principia un astil de sinuosos perfiles y trazado, en gran parte, caprichoso. Corona una copa de bordes abiertos. Es pues evidente, y a pesar de la incipiente presencia clásica, el predominio de la estética rococó en esta pieza. La marca de autor A/RVIZ que presenta, y a tenor de lo que decíamos anteriormente, no nos permite distinguir si se trata de *Antonio Ruiz de León*, padre o hijo.

La segunda pieza sereniana que ostenta la marca de contrastía de *Martínez Moreno* de 1793 es una custodia (50 cms. de altura x 25,6 cms. de longitud en el pie x 20,7 cms. de anchura) de estilo rocalla, de la parroquial de Santa María Magdalena, Esparragosa de la Serena (Fig. 3), sobre la que la avanzada cronología va introduciendo una serie de transformaciones que hacen que la obra camine hacia el estilo Neoclásico. La impronta de contrastía está flanqueada por la de autoría, SAN/CHES, acaso relativa a *Juan Sánchez de Soto*, hermano de *Cristóbal Sánchez de Soto*, que fue aprobado en su examen de maestría el 22 de junio de 1756.³⁸

³⁸ ORTIZ JUAREZ. D., *Relación de plateros cordobeses...*, op. cit., p. 163.

Otras obras con la impronta de *Martínez*, aunque con la fecha frustra, tenemos en la ermita de Santa Ana, en Castuera, donde se conserva un cáliz liso (25,5 x 8 x 13,3 cms.) con una marca de autoría referida probablemente al platero *Manuel Azcona y Martínez*, y en la parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, de Villanueva de la Serena, donde aún se continúa utilizando un bonito grial (26 x 8,5 x 14,5 cms.) con la marca personal de *Antonio Rafael de Santa Cruz*, hijo de *Antonio José de Santa Cruz y Zaldúa*, platero cordobés ya estudiado por nosotros líneas más arriba. El estilo de esta obra, dado el arco temporal que nos permite suponer la impronta del contraste, 1786-1800, está a caballo entre el estilo rococó y el pujante Neoclasicismo (guimaldas de laurel, limpieza de superficies, etc.)

Siglos XIX y XX

Si la marca heráldica de las piezas antes estudiadas se caracteriza por presentar una bella y gallarda silueta del león cordobés, algo más maciza y de peor dibujo incluso es la empleada por *Diego de Vega y Torres* entre 1805 y 1814, otro de los grandes orives cordobeses que ejerció como fiel tocador de la plata y oro entre 1805 y 1829, si bien su actividad como orive está documentada desde el 26 de febrero de 1777, fecha en la que aprobó su examen de maestría.³⁹ El primer escudo heráldico de este contraste lo ostenta un magnífico copón de estilo neoclásico, propiedad de la parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, en Malpartida de la Serena (23 x 10 x 13 cms.), al que flanquea la marca de autor, *A_VIZ*, relativa a *Antonio Ruiz de León*, ¿padre o hijo?, y la de contraste, *BEGA/13*. Sin embargo, el cáliz neoclásico (23,5 x 5,7 x 12,4 cms.) de la parroquial de Castuera se engalana ya con la bella marca heráldica empleada por *Vega* entre 1816 y 1829, y en la que el león cordobés vuelve a recobrar su gallarda forma. La hechura de la pieza corresponde a *Manuel de Aguilar y Guerrero*, según la impronta que del mismo hemos observado, platero activo entre el 6 de julio de 1794, fecha en la que accede al grado de maestro y, al menos, hasta 1826.⁴⁰

Otra serie de obras de nuestra comarca, contrastadas por *Diego de Vega y Torres* en 1816 las tenemos en la parroquial de La Coronada, donde se conserva una pequeña cruz procesional (35 cms. de altura x 19 cms. de anchura en el crucero) salida del taller de *Francisco de Paula Martos*, al decir de la marca de autoría sobre ella apreciada: *F./MART_*, que debe ser *F./MARTOS*. Esta misma impronta la ostenta un magnífico cáliz de estilo Imperio (27,5 x 8 x 15,4 cms.) conservado en la parroquial de Santa María Magdalena, de Esparragosa de la Serena. La impronta *VEGA/18*, que nos introduce en piezas contrastadas en 1818, la hemos localizado sobre varias piezas. Puede apreciarse, por ejemplo, sobre el cáliz liso, de astil troncocónico invertido (24,8 x 7,6 x 13,5 cms.), neoclasicista, propiedad del Convento de Monjas Concepcionistas de Villanueva de la Serena (Fig. 4), en el que la marca *A/RUIZ* nos relaciona su hechura con *Antonio Ruiz de León*, hijo. Y asimismo la marca *VEGA/24* aparece punzonada en la única patena (12 cms. de diámetro) de calidad artística que en la actualidad conserva La Serena, propiedad de la parroquial de Ntra. Sra. de los Milagros, de Zalamea de la Serena: El troquel

³⁹ IDEM. *Relación de plateros cordobeses...*, op. cit., p. 164.

⁴⁰ ESTERAS MARTÍN, Cristina. *La plata en Jerez de los Caballeros*. T.º II de la «Orfebrería en la Baja Extremadura» (Badajoz, 1984). p. 91. siguiendo a su vez la última pieza de cronología más avanzada que documenta ORTIZ JUAREZ. D., *Punzones...*, op. cit., p. 142. Concretamente se trata de las vinajeras conservadas en la iglesia de la Trinidad, en Córdoba.

R./GONZ puede estar haciendo alusión al platero autor de la misma, *Francisco Rafael González*, del que sabemos fue aprobado en el examen del arte el 5 de julio de 1801. Acaso alusiva a *Manuel Guzmán* sea la marca M./GUZMAN localizada sobre una sencilla custodia de estilo Imperio (25 cms. de altura x 19,2 cms. de diámetro del pie), depositada en la parroquial de Cabeza del Buey, de 1824. La impronta de contrastía empleada por *Diego de Vega y Torres* en 1827, VEGA/27, aparece troquelada sobre un cáliz neoclasicista (24,5 x 6,3 x 13,6 cms.), propiedad de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Milagros, de Zalamea de la Serena, acompañada de la marca F./MARTOS, a partir de la cual se nos pone en relación la hechura de la pieza con el ya aludido platero cordobés *Francisco de Paula Martos*.

Entre los años 1829 y 1834 el orive *Cristóbal Pesquero y Soto* fue el responsable de ejercer el puesto de fiel contraste de la plata y oro en la ciudad de Córdoba. Habiendo sido aprobado en su examen de maestría el 23 de julio de 1817, y tras ejercer doce años como maestro platero, accedió al cargo de fiel el 29 de agosto de 1829. Según Rafael Ramírez de Arellano, este artista formaba parte de la junta del Colegio de la Platería de Córdoba el día 8 de noviembre de 1833.⁴¹ Sin embargo, en 1834 Cristóbal Pesquero y Soto tendría problemas al ser denunciado por el orive *Marcial de la Torre*, lo que le valió que éste fuera nombrado fiel marcador el 6 de febrero de 1834, sustituyendo a Pesquero;⁴² de nada valdrían las posteriores reclamaciones que éste elevó al Concejo de la ciudad cordobesa. De su actividad como fiel tan sólo conocemos un punzón heráldico, empleado entre 1830 y 1832, y caracterizado por dibujar un león rampante hacia la izquierda, no coronado y rodeado de orla laureada dentro de una estructura circular. Así lo apreciamos en obras tan bellas como el cáliz de estilo Imperio (26,7 x 8,5 x 14 cms.), perteneciente a la tipología de obras con decoración ejecutada a base de hojas lanceoladas, propiedad de la iglesia parroquial de Malpartida de la Serena. El punzón de contrastía 1832/PESQUERO nos remite a una fecha muy concreta en la que *Francisco de Paula Martos* procedió a ejecutar esta obra. Idénticos punzones presenta la sencilla píxide neoclásica (14 cms. de altura x 7 cms. de diámetro del pie) de la parroquial de Zalamea de la Serena y las dos vinajeras, del mismo estilo (la salvilla que las soporta cuenta con 21,4 cms. de longitud; 9 cms. de altura x 3,6 cms. de diámetro del pie son las medidas de las jarritas), conservadas en la iglesia de San Bartolomé, La Coronada. El autor de estas bellas y medidas formas, *Francisco de Paula Martos*, aparece citado entre los años 1814 y 1816, periodo cronológico en el que se documenta la hechura de un libro, un báculo, custodia, mitra y una taza para la imagen de San Eloy,⁴³ de la congregación de los plateros, de la que fue hermano mayor entre 1824 y 1844.⁴⁴ En varias ocasiones se ha encontrado su nombre entre los examinadores para el grado de maes-

⁴¹ RAMÍREZ DE ARELLANO, R., *Acuerdos de la Congregación de San Eloy del Arte de la platería de la ciudad de Córdoba, sacados de su archivo* en «Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España», por el Marqués de la Fuensanta del Valle. T.º CVII (Madrid, Imp. de José Perales y Martínez 1893), p. 520.

⁴² ORTIZ JUAREZ, D., *Punzones...*, op. cit., p. 167.

⁴³ RAMÍREZ DE ARELLANO, R. *Estudio sobre la historia de la Orfebrería en Córdoba...*, op. cit., p. 348. donde documenta el precio que se pagó por el báculo, 1.285; por la taza para las bolillas, 450; por la custodia y libro de mano del santo, 1.195; y por la mitra, 2.056 reales y 17 maravedís. Vid. etiam. ORTIZ JUAREZ, D., *Exposición de orfebrería religiosa...*, op. cit., p. 117.

⁴⁴ El 8 de noviembre de 1833 lo encontramos firmando actas de la Congregación de San Eloy, RAMÍREZ DE ARELLANO, R., *Acuerdos de la Congregación de San Eloy...*, op. cit., p. 520.

tro: Así aparece entre los años 1827 y 1840.⁴⁵ Cristina Esteras prolonga la actividad de este platero hasta 1848.⁴⁶

De la segunda mitad del siglo XIX, y configurado dentro del estilo ecléctico que se hace presa en estos momentos de la Historia del Arte, es el cáliz que custodia la parroquia de Aldea la Guarda, cuyo escudo heráldico, un león rampante hacia la izquierda, englobado dentro de un óvalo y con corona, nos remite al fiel de plata y oro *Cristóbal José de León*, designado por Real Orden para ocupar la segunda plaza de contraste que había sido creada en la ciudad el 16 de abril de 1855, de ahí que el 12 de junio de este mismo año solicitara al Concejo cordobés estampar su marca en el plomo, el cual se niega, *alegando que su derecho a nombrar los contrastes no había sido derogado y reclamaría al rey la reposición de tal derecho*,⁴⁷ en consecuencia, no será hasta el año 1859 el momento en que imprima sus punzones sobre el plomo del Ayuntamiento de la ciudad. Sabemos que en 1864 firmó actas como examinador y que ya en 1881⁴⁸ fue sustituido en la plaza de segundo contraste por Antonio Merino, al marcharse de la ciudad, este último desempeñaría el cargo desde el 13 de septiembre de dicho año. La marca de *José de León* correspondiente a 1865, 65/C.LEON, se acompaña de la de autoría: R?REPÍZO, que atribuimos a *Rafael Repiso*.

El siglo XX no deja de estar representado en el ámbito que hemos escogido para nuestro estudio, y en lo referente a obras de platería cordobesa: Así nos lo demuestra el copón conservado en la parroquia de Cabeza del Buey, sobre el que advertimos la presencia de la impronta de autoría de *Rafael León Terga*. A pesar de todo, el campo de la platería discurre en estos momentos por una línea industrial que le hace perder el carácter artesanal y artístico que había gozado en siglos anteriores, y todo ello debido a la incorporación de máquinas y troqueles a su fabricación, ya durante el Neoclasicismo: El estampillado o troquelado no dejan de ser técnicas frías, carentes de toda impronta personal. Tales serán las características que definen el discurrir de la platería a lo largo de nuestro siglo, tendente siempre a enlazar y hacer convivir estilos del pasado.

Vicente Méndez Hernán

⁴⁵ ORTIZ JUAREZ. D., *Punzones...*, op. cit., p. 157.

⁴⁶ ESTERAS MARTIN C., *Orfebrería en la Baja Extremadura* (II). *La plata en Jerez*, op. cit., p. 97.

⁴⁷ ORTIZ JUAREZ D., *Punzones...*, op. cit., pp. 153-154, de donde tomamos las presentes anotaciones.

⁴⁸ Sin embargo Cruz Valdovinos y García López afirman que este platero fue marcador en dos periodos distintos (...) *Por primera vez ocupó el cargo en 1855 (...) hasta 1861. Y de nuevo de 1869 a 1871, tres años.* Vid., CRUZ VALDOVINOS J. M., y GARCIA LOPEZ. J. M.ª, *Platería Religiosa en Ubeda...*, op. cit., p. 157. Nosotros hemos hallado la marca de este platero correspondiente a 1865, por lo que su cargo como fiel rebasó las fechas indicadas por los expresados investigadores, que sin embargo afirman haber visto solamente las marcas de la primera etapa.

Fig. 1
Iglesia Parroquial de Campanario. Cáliz. Marcas cordobesas: 71/ARANDA y __PISO. Año 1771

Fig. 2
Parroquial de Malpartida de la Serena. Cáliz. Marcas cordobesas: 93/MARTNEZ y A/RVIZ. Año 1793

Fig. 3
Parroquia de Esparragosa de la Serena.
Custodia. Marcas cordobesas: 93/MARTNEZ y
SAN/CHEZ. Año 1793

Fig. 4
Convento de Monjas Concepcionistas
Franciscanas, Villanueva de la Serena,
Cáliz. Marcas cordobesas: VEGA/18 y
A/RUIZ. Año 1818

